

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Ablazova K.S. Normal taqsimot va nazorat kartalar asosida texnologik jarayonlarning stabililigini takomillashtirish	373
Nishonova M.A. Elektron axborot-ta'lim resurslarini loyihalashda universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish tamoyillari	377
Maxsudov O.X. Ko'phadlar nazariyasi elementlaridan inson faoliyatining turli sohalarida foydalanish	381
Qodirov T.O. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvi tizimini takomillashtirishning iqtisodiy samardorligi	385
Mamajonova G.A. Kompetentlik tushunchasi va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	389
Tursunov F.E., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'limida kreativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari	393
To'xtasinov Sh. Talabalarning ekologik savodxonligini oshirish	397
Mamatova G.J., Mashrabova S.M. Eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligi	402
Mamatova G.J., Qobuljonova D.X., Adixamjonova X.Sh. Qattiq jismning solishtirma erish issiqligini aniqlash	405
G'ulomov G'.Sh., Nabieva M.S., Sirojiddinov B.A. <i>G.hirsutum</i> L. tur vakillarida ota-ona shakllari va F1 avlod duragaylarining hosildorlik ko'rsatkichlari	407
Kirg'izov F.B. Kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarni kreativligini oshirish	409

Paxta hosilini tezroq yig'ib olish – barglarning oldindan to'kilishi paxta ochilish jarayonini tezlashtiradi.

Terim sifatini yaxshilash – to'kilgan barglar terim paytida paxta tolalarini ifloslantirmaydi.

Hosilni yo'qotishning oldini olish – paxtaning dala sharoitida namlanib qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun barglarni oldindan to'kib, hosilning qurib yetilishini ta'minlash.

Mexanizatsiyalashgan terim uchun sharoit yaratish – kombayn va boshqa mexanik uskunar bilan paxta terishda barglarning yo'qligi jarayonni samarali qiladi [4].

G'o'za hosildorligi ko'plab tabiiy va agrotexnik sharoitlarga bog'liq bo'lib, ularning har biri paxta yetishtirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Tuproq unumdorligi, iqlim sharoiti, suv ta'minoti va agrotexnik tadbirlar o'zaro uyg'unlashgan holda olib borilganda, hosildorlik sezilarli darajada oshadi. Ayniqsa, sho'rlanishni kamaytirish, zararkunandalarga qarshi samarali yechimlarni qo'llash, o'g'itlash tizimini to'g'ri tashkil etish va samarali sug'orish usullaridan foydalanish g'o'za o'sishini yaxshilaydi. Shu bilan paxta yetishtiruvchi fermerlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish bilan birga, sifatli tola ishlab chiqarishga ham xizmat qiladi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Oripov R., Ostonov S. PAXTACHILIK. Samarqand. "Samarqand universiteti nashriyoti". 2005. 57-60-b.
2. Paxtachilik ma'lumotnomasi. Toshkent: "Fan va texnologiya". 2016. 417- b.
3. O'zbekiston sug'oriladigan ekinlar uchun organik va mineral o'g'itlar tabaqalashtirilgan holda qo'llash bo'yicha tavsiyalar. Toshkent: "Mehnat". 1987. 30-b.
4. Muhammadjonov M. Zokirov A. G'o'za agrotexnikasi. Toshkent: "Mehnat". 1995. 25-b.

UO'K: 519.248:658.562.012.7

NORMAL TAQSIMOT VA NAZORAT KARTALAR ASOSIDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNING STABILIGINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336946>

Ablazova Kamola Saxibovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada mahsulot sifatini nazorat qilishdagi muhim faktor stabillik va uni ta'minlash masalalari tahlil qilingan. Unda normal taqsimot bilan modellashtirilgan texnologik jarayonlarning stabiligini aniqlovchi asimmetriya-eksess matematik modeli keltirilgan va undan amalda foydalanishning ahamiyati ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *normal taqsimot, texnologik jarayon, stabillik, nazorat karta, asimmetriya, eksess.*

Аннотация. *В данной статье анализируется стабильность, важный фактор контроля качества продукции, и вопросы ее поддержания. Представлена математическая модель асимметрии-эксесс, определяющая устойчивость технологических процессов, моделируемых нормальным распределением, и раскрыта важность ее практического использования.*

Ключевые слова: *нормальное распределение, технологический процесс, устойчивость, контрольная карта, асимметрия, эксесс*

Abstract. *This article analyzes stability, an important factor in product quality control, and issues of its maintenance. A mathematical model of asymmetry-excess is presented, which determines the stability of technological processes modeled by a normal distribution, and the importance of its practical use is revealed.*

Key words: *normal distribution, technological process, stability, control chart, asymmetry, excess.*

Bugungi kunda texnologik jarayonning stabilligini ta'minlash bilan mahsulotlar sifatini oshirish ilmiy va amaliy ahamiyatga molik vazifalardan hisoblanadi. Ushbu keng faoliyatli sohaning amaliy muammolarini hal qilish uchun mo'ljallangan matematik modellar, sonli algoritmlar va dasturiy vositalarni ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi. Bunday masalalar bilan dunyoning sanoati rivojlangan mamlakatlarda, shu jumladan AQSh, Yaponiya, Xitoy, Germaniya, Koreya, Buyuk Britaniya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa mamlakatlarning ilmiy-texnik hodimlari dolzarb ahamiyatga ega masalalar sifatida shug'ullanib kelmoqda.

Mahsulot sifatini statistik metodlar bilan boshqarish muammolari hal etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari bilan xorijda amerikalik ilmiy-amaliyotchi olimlari U.Shuxart, E.Deming, D.Djuran va boshqalar shug'ullangan bo'lib, ular nazorat kartalar usulini sifatni statistik ta'minlashda qo'llashib yuqori natijalarga erishgan. Bu masalalar statistik gipotezalarni tekshirish prinsipi bilan bog'langanligi sababli D.Neyman, E.Pirson, A.Fisher va A.Vald kabi olimlarning ishlaridan nazorat kartalarni qurishda foydalanish mumkin bo'ladi [1]. Aytish joizki A.N.Kolmogorov, Y.K.Belyaev, B.V.Gnedenko, L.N.Bolshev, N.V.Smirnov, D.Ximmeloblau, E.Shindovskiy, O.Shyurts, R.Shtorm, B.Xensen, G.Tagutu kabi olimlarining nazariy va amaliy ishlari ham bu yo'nalishni rivojlanishiga hissasi katta bo'lgan. Hozirda nazorat kartalar metodining rivojlanishi va yo'nalishdagi ilmiy-uslubiy ishlarning ko'payishiga B.Vudal, Y.P.Adler, D.Montgomeri, X.Y.Mittag, X.Rinne, V.A.Shper, S.F.Julinskiy, M.Aslam, B.Kosta, R.Kuinino, D.Uiler, D.Chambers kabi olimlarning maqola va kitoblari katta foyda bermoqda. Shu sababli nazorat kartalar yordamida jarayonlarni o'rganish bo'yicha ilmiy ishlarning soni ortib bormoqda. Respublikamizda yuqoridagi muammolar qo'shma korxonalarining kirib kelishi bilan yuzaga keldi. Texnologik jarayonning stabilligini aniqlash bo'yicha bu korxonalarda ISO standartlari yoki ayrim mamlakatlarning standartlari ishlatiladi.

Dunyoda rivojlangan korxonalarda ko'p sonli bir jinsli mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bunday mahsulotlarning sifatini oshirishga qaratilgan texnologik jarayonning stabilligini aniqlashning bir qancha nazariy va amaliy modellari yaratilgan. Hozirda texnologik jarayonlarning stabilligini o'rganishning nazorat kartalar modelini takomillashtirish, sonli algoritmlar va dasturiy vositalarni ishlab chiqish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Aytaylik texnologik jarayondagi texnologik operatsiyalarda chiqayotgan mahsulot sifatini aniqlovchi X son belgining taqsimoti $\mu_0 = M(X)$; $\sigma_0^2 = D(X)$ parametrli normal qonunga bo'ysunsin: $X \sim N(\mu_0; \sigma_0^2)$. Ishlab chiqarishda μ_0 va σ_0^2 parametrlar texnik standart sifatida beriladi yoki dastlabki tanlanmalar asosida, texnologik jarayon statistik nazoratda bo'lganda, baholanib topiladi [3].

Birlik $t = 1, 2, \dots, l$ vaqtlarda X dan n hajmli $\mathbf{X} = (x_{1t}, x_{2t}, \dots, x_{nt})$ oniy tanlanmalar olamiz. Bunda X -texnologik jarayonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotning bitta ko'rsatkichini ifodalaydi, $x_{1t}, x_{2t}, \dots, x_{nt}$ lar belgilangan $t = 1, 2, \dots, l$ birlik vaqtdagi X ning o'lchash natijalarini bildiradi.

Texnologik operatsiyalarda oddiy (tasodifiy) yoki muhim sabablarga ko'ra jarayon stabil holatdan chiqib ketishlari kuzatiladi (ya'ni μ_0 va σ_0^2 dan chetlanish bo'ladi). Statistik metodlar bilan texnologik jarayon holatini to'g'ri baholab borish uchun \mathbf{X} , $t = \overline{1; l}$ tanlanmalar asosida $X \sim N(\mu_0; \sigma_0^2)$ holatni tekshirib borish zarur bo'ladi. [5]. Matematik statistikada bu holat \propto qiymatdorlik darajasida quyidagi gipotezalarni tekshirish bilan amalga oshiriladi:

$$H_0: P(X < x) = F(x; \mu_0; \sigma_0^2); H_1: P(X < x) \neq F(x; \mu_0; \sigma_0^2).$$

Birlik $t = 1, 2, \dots, l$ vaqtlarda X dan olingan \mathbf{X} oniy tanlanmalar asosida topilgan tanlanma o'rtqa qiymat \bar{X}_{nt} , tuzatilgan tanlanma dispersiya (S_{nt}^2), tanlanma asimetriya koeffitsiyenti (a_{nt}) va tanlanma eksess koeffitsiyenti (γ_{nt})larini odatdagidek aniqlaymiz:

$$\bar{X}_{nt} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_{kt}; S_{nt}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_{kt} - \bar{X}_{nt})^2;$$

$$a_{nt} = \frac{1}{nS_{nt}^3} \sum_{k=1}^n (X_{kt} - \bar{X}_{nt})^3; \gamma_{nt} = \frac{1}{nS_{nt}^4} \sum_{k=1}^n (X_{kt} - \bar{X}_{nt})^4.$$

a_α va γ_α lar mos ravishda a_n va γ_n lar taqsimotlarining α qiymatdorlik darajasidagi kvantillari bo'lsin. $Ch\{*\mid n-1\}$ - bilan ozodlik darajasi $n-1$ bo'lgan χ^2 taqsimotini belgilaymiz.

Texnologik jarayon stabililigining «Asimetriya-eksess» matematik modeli:

Agar belgilangan birlik $t = \bar{1}; \bar{l}$ vaqtlardagi ($X_{1t}, X_{2t}, \dots, X_{nt}$) tanlanmalar uchun quyidagi munosabat o'rinli bo'lsa texnologik jarayon stabil bo'ladi:

$$S_{nt}^2 > LCL_a = \sqrt[3]{\frac{\bar{\mu}_3^2}{a_{0,995}^2}} \text{ va } S_{nt}^2 < UCL_\gamma = \sqrt{\frac{\bar{\mu}_4}{\gamma_{0,005}}} \quad (1)$$

$$\text{Bunda } \bar{\mu}_3 = \frac{1}{m} \sum_{t=1}^m \mu_{3t}, \mu_{3t} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_{kt} - \bar{X}_{nt})^3; \bar{\mu}_4 = \frac{1}{m} \sum_{t=1}^m \mu_{4t},$$

$$\mu_{4t} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_{kt} - \bar{X}_{nt})^4.$$

a – nazorat karta chegarasini aniqlash:

1) ishlab chiqarishning boshlang'ich fazasining $t = \bar{1}; \bar{m}$ birlik vaqtlarida oniy tanlanmalarni hosil qilamiz va \bar{X}_{nt} larni aniqlaymiz;

2) $t = \bar{1}; \bar{m}$ momentlarda μ_{3t} larni topamiz;

3) topilgan μ_{3t} qiymatlarning o'rtqa arifmetigi $\bar{\mu}_3$ aniqlanib $\bar{\mu}_3^2$ ni hosil qilamiz. Natijani $a_{0,995}^2$ kvantilga bo'lib kub ildiz chiqarib LCL_a ni aniqlaymiz va Dekart koordinatalar sistemasida nazorat kartaning quyi chegarasini chizamiz;

γ – NK chegarasini aniqlash:

4) 1) dagi ma'lumotlar asosida $t = \bar{1}; \bar{m}$ momentlarda μ_{4t} larni aniqlaymiz;

5) topilgan qiymatlarning o'rtqa arifmetigi $\bar{\mu}_4$ topiladi va $\gamma_{0,005}$ kvantil bo'lib kvadrat ildiz chiqarilib UCL_γ ni aniqlaymiz va Dekart koordinatalar sistemasida nazorat kartaning yuqori chegarasini chizamiz;

Texnologik jarayonning stabiligini aniqlovchi S_{nt}^2 ning qiymatlarini aniqlash:

6) endi ishlab chiqarishdan $t = \bar{1}; \bar{l}$ birlik vaqtlarda oniy tanlanmalarni olib \bar{X}_{nt} larni aniqlaymiz;

7) $t = \bar{1}; \bar{l}$ birlik vaqtlardagi tanlanmalarga asosan S_{nt}^2 ning qiymatlarini topamiz va Dekart koordinatalar sistemasida qiymatlarini belgilaymiz;

Texnologik jarayonning stabiligini tahlil qilish:

8) agar hosil bo'lgan $a - \gamma$ qo'shaloq nazorat karta diagrammasida $t = \bar{1}; \bar{l}$ birlik vaqtlarda $LCL_a < S_{nt}^2 < UCL_\gamma$ tengsizlik o'rinli bo'lsa texnologik jarayon stabil bo'ladi, aks holda nostabil bo'ladi.

Quyida (1) matematik modelning namunaviy diagrammasini keltiramiz. Bunda texnologik jarayonning stabililigining tahlili rasmga mos ravishda keltirilgan.

1-rasm. $a - \gamma$ nazorat karta matematik model diagrammasi.

Rasmda yuqoridagi (1) tengsizlikni qanoatlantiruvchi nuqtalar zangori siniq chiziq bilan, agar qanoatlantirmaydiganlari ham bo'lsa qizil siniq chiziq bilan belgilangan. Yashil chiziq stabil, qizil chiziq nostabil texnologik jarayonni ko'rsatadi. Bunda yuqoridagi rasm asimmetriyani, pastdagisi eksstes holatini bildiradi.

(1) matematik model keltirilgan quyida 1-teorema va 2-teoremlariga asoslanib qurilgan. Bunda nazorat kartaning nazorat qilinuvchi miqdori $g(X_t) = S_{nt}^2$ kabi bo'ladi.

1-teorema[1]. $\alpha = 0,01$ va $H_0: P(X < x) = F(x; \mu_0; \sigma_0^2)$ gipoteza o'rinli bo'lganda a -NK quyi nazorat chegarasi $LCL = 3 \sqrt{\frac{\bar{\mu}_3^2}{a_{0,995}^2}}$ ga teng. Hamda a -nazorat karta quvvat funksiyasi

$$G_a(\sigma_t) = P(S_{nt}^2 \leq LCL) = Ch \left\{ \frac{n-1}{\sigma_t^2} 3 \sqrt{\frac{\bar{\mu}_3^2}{a_{0,995}^2}} | n - 1 \right\} \text{ ga teng bo'ladi.}$$

2-teorema[1]. $\alpha = 0,01$ va H_0 gipoteza o'rinli bo'lganda γ -nazorat kartaning nazorat chegaralari $LCL = \sqrt{\frac{\bar{\mu}_4}{\gamma_{0,995}}}$; $UCL = \sqrt{\frac{\bar{\mu}_4}{\gamma_{0,005}}}$ ga teng. γ -nazorat kartaning quvvat funksiyasi esa

$$G_\gamma(\sigma_t) = P(S_{nt}^2 \geq UCL) = 1 - Ch \left\{ \frac{n-1}{\sigma_t^2} \sqrt{\frac{\bar{\mu}_4}{\gamma_{0,005}}} | n - 1 \right\} \text{ ga teng bo'ladi.}$$

Maqolada olingan ilmiy natijalar «UZ Auto Motors» AJdagi payvandlash sexida ikki panel orasidagi qo'yimni nazorat qilish va bo'yash sexida avtomobil korpusini gruntovka qilish operatsiyasidagi sexlaridagi muammolarni o'rganish uchun olingan ma'lumotlar uchun $a - \gamma$ nazorat karta modellari bilan normallikka tekshirib(ya'ni texnologik jarayon stabiligini aniqlash) ijobiy natijalar olinganda Kolmogorov yoki Kolmogorov-Smirnov tipidagi statistikasi asosida topilgan nazorat kartalarga asoslangan matematik modellar qurilgan [2]. Bu nazorat karta modellari texnologik jarayonning stabiligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ablazova K.S. Some control chart based on the consent criteria. // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, 2019. –№11. –P. 23-28. (№5; Impact Factor ISI=0.8).
2. Ablazova K.S. On a statistical control of a technological process described by a two-dimensional normal distribution. // International Journal of Statistics and Applied Mathematics. – India, 2020. – №5(4). -P.131-134. (№12; IF=5.34).
3. Ablazova K.S «On statistical tools-new control charts that ensure the stability of technological processes», // Международная конференция «Современная математика и ее приложения», Узбекистан 2021 года 19-21 ноября, С.128.
4. Ахмедов С.А. Жараёнларни Статистик Бошқариш. Методик қўлланма. Андижон. –2005. Б. 100.
5. Аблазова К.С. Заводдаги технологик оперatsияларда чиқаётган нуқсонлар улушини статистик методлар билан аниқлаш босқичлари ҳақида. // Республиканская научная конференция с участием зарубежных ученых «Сарымсаковские чтения». Ташкент. – 2021. –С.312-314.

UO'K:37.013.42:004

ELEKTRON AXBOROT-TA'LIM RESURSLARINI LOYIHALASHDA UNIVERSAL TA'LIM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI

<https://zenodo.org/records/15336950>

Nishonova Muattarxon Alisherovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Аннотatsiya. *Maqolada elektron axborot-ta'lim resurslari (EATR) va universal ta'lim faoliyati (UTF) o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinib, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni va samaradorligi yoritiladi. Zamonaviy ta'limda EATR-lardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Maqolada UTFning asosiy tarkibiy qismlari va ularni EATR orqali rivojlantirish metodlari tahlil qilinib, modulli ta'lim texnologiyalari, gamifikatsiya va interaktiv metodlarning samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida raqamli texnologiyalarni qo'llash tamoyillari yoritiladi.*

EATR-larning ta'lim jarayoniga integratsiyasi pedagogik samaradorlikni oshirish va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishning muhim omili ekanligi tasdiqlanadi.

Калит so'zlar: *elektron axborot-ta'lim resurslari, universal ta'lim faoliyati, raqamli ta'lim, modulli ta'lim, gamifikatsiya, interaktiv pedagogika, innovatsion ta'lim texnologiyalari, metodik kompetensiyalar.*

Аннотация. *В статье анализируется взаимосвязь электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и универсальной учебной деятельности (УУД), а также их роль и эффективность в учебном процессе. Рассмотрено, как использование ЭОР способствует развитию навыков самостоятельного обучения, критического и творческого мышления, а также коммуникативных компетенций учащихся.*

Исследуются основные компоненты УУД и методы их совершенствования с помощью ЭОР, а также изучена эффективность модульных образовательных технологий, геймификации и интерактивных методов. Кроме того, рассматриваются принципы использования цифровых технологий в подготовке будущих преподавателей информатики.

В заключении подтверждается, что интеграция ЭОР в учебный процесс является важным фактором повышения педагогической эффективности и внедрения инновационных подходов.

